

YOSHLARNING KASB TANLASH QARORIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY PSIXOLOGIK OMILLAR. OILAVIY QADRIYATLAR VA IJTIMOIY NORMALAR

Axmedova Xosiyat Nasibovna

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Masofaviy ta'lim Psixologiya 25-14 talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter injiniring va raqamli texnologiyalar”

kafedrası o'qituvchisi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Email: xalimjonov12.34@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17300646>

Annotatsiya: Yoshlarning kasb tanlash qaroriga ta'sir etuvchi asosiy psixologik omillari, oilaviy qadriyatlar va ijtimoiy normalarni ta'riflab tushuntirib beramiz. Umumiy o'rta ta'lim maktablarni o'quvchilarning mexnat ta'lim darslarida olgan bilimlari, shakllangan ko'nikma va malakalari ularda mexnat qilishga umumiy tayyorgarlikni, xalq xo'jaligining aniq bir sohasida qo'llanishi vazifa qilib qo'yish lozim.

Аннотация: Описаны и обоснованы основные психологические факторы, семейные ценности и социальные нормы, влияющие на выбор профессии молодыми людьми. Необходимо поставить задачу применения знаний, умений и компетенций, полученных учащимися средних общеобразовательных школ на занятиях по профессиональному образованию, к общей подготовке к работе в конкретной отрасли народного хозяйства.

Abstract: We describe and explain the main psychological factors, family values, and social norms that influence young people's career decisions. It is necessary to set the task of applying the knowledge, skills, and competencies acquired by students of general secondary schools in vocational education classes to general preparation for work in a specific sector of the national economy.

Kalit so'zlar: yoshlar, kasb, psixologik, qiziqishlar, ijtimoiy, qobiliyat, mahurat

Ключевые слова: молодежь, профессия, психологический, интересы, социальный, способности, умения

Keywords: youth, profession, psychological, interests, social, abilities,

Kasbga yonaltirish jarayonida ushbu psixologik asoslarni inobatga olish yoshlarning muvaffaqiyatli kasbiy yo'lini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, boshqa fan o'qtuvchilari xam o'rganilayotgan mavzu

dasturlarini o'zgartirmasdan, ya'ni mantiqiy ketma-ketligiga ta'sir qilmasdan, ushbu fan xususiyatlarini xisobga olgan holda o'quvchilarni mehnat jarayonlari, mehnat turlari ko'rinishlari va texnologiyasi bilan tanishtirib borishlari bozor iqtisodiyoti tamoyillarini, respublikamizning iqtisodiy potentsialini ochib berishlari lozim. Biz psixologlar umum ta'lim maktablari o'quvchilari bilan kasb tanlashga yo'llash bo'yicha ishlar olib borish jarayonida ularni zamonaviy ishlab chiqarish poletexnik asoslari, fan-texnika taraqqiyoti davrida sanoat va qishloq xo'jaligining rivojlanish istiqbollari, ishchi va xizmatchilarning mehnat faoliyati mazmunidagi tegishli o'zgarishlar bilan tanishtirish hamda ana shu masalalarni ishlab chiqarish muxitidagi korxonalar misolida aniqlashtirib berish lozim. Mehnat va kasbiy tayyorgarlik tizimi bevosita yoshlarning mehnat va kasb tarbiyasini, ta'limini kasbiy axborotlar, kasb tanlash, kasbga yo'naltirish ishlarini amalga oshiradigan ulkan ishlardan biri bo'lib, juda o'tmish taraqqiyotiga egadir. Xalqimizning millat, xalq, elat bo'lib shakllanishini mehnatsiz, kasblarsiz, hunarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Odamzod paydo bo'lishidan boshlab mehnat bilan shug'ullangan, turmush buyumlari yasagan yumushlar bajargan. Juda ko'p kasblar ichida qaysi birini tanlash, unga shaxs moyilligi, layoqati va qiziqishlarining mos kelishi yoki kelmasligini bilish shaxs istiqbolida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa o'quvchi- yoshlarni kasbga yo'naltirish umumta'lim maktabi ishining tarkibiy qismidir. Ma'lumki, agar kasb to'g'ri tanlangan bo'lsa, inson uchun mehnat quvonch, ijodiy ilhom manbaiga aylanadi, bu esa inson uchun ham jamiyat uchun ham foydalidir. Shu o'rinda psixologlarimiz ta'kidlaganidek, insonning o'zi xohlagan erkin tanlashi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Inson sevgan ishi bilan shug'ullansa, u bu ishdan xursand bo'lishi, qanoat hosil qilishi, ko'p tashabbus ko'rsatishi, charchamay g'ayrat bilan ishlashi mumkin. Yoshlarni mustaqil mehnat faoliyatiga puxta tayyorlash va ularning kasb- hunarini o'z qobiliyatlariga yarasha to'g'ri tanlashlariga erishish uchun maktab o'qituvchilarining pedagogik mahorati, bilim saviyasi, didaktik qobiliyatlar yuksak bo'lishi, fan asoslarini turmush bilan bog'lab o'rganilishi, to'garak va qo'shimcha, yordamchi kurslar oqilona uyushtirilishi, maktablarda kasb- hunar to'g'risida ma'ruzalar o'qilishi, suhbatlar, munozaralar o'qilishi, sayohatlar, uchrashuvlar, kasb - hunar foto ko'rgazmalari tashkil qilishlari zarur. Kasbga nisbatan qiziqishni vujudga keltirish o'qituvchining pedagogik faoliyati bilan bevosita bog'liqdir.

Kasbiy moslashish - yosh kasb egalarining va mutaxassislarning kasbiy faoliyatga, uning shart sharoitlariga, talablariga muvaffaqiyatli ravishda moslashish (bir necha bosqichlardan iborat) jarayoni tushuniladi. Kasb

mohiyatiga kirishish, bilimlar, ko'nikmalar, malakalar bilan tanishish, ularni egallash uchun oqilona usullar tanlash, ulardan amaliyotda unumli foydalanish, shart-sharoitlarga odatlanish, mahorat qirralarini o'zlashtirish kabi muhim qismlar moslashish tarkiblarini tashkil qiladi. Kasb tanlashga ta'sir etuvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

1) Ta'lim - tarbiya tizimida kasbga yo'llash faoliyatining mazmuni va metodikalari majmuasi mukammal ravishda mujassamlashganligi.

2) O'quvchilarni kasb tanlashga o'rgatishda o'qituvchilar jamoasi faoliyati hamkorligi va samaradorligi.

3) Sinf rahbarining ota - onalar bilan hamkorligi ongli kasb tanlash negizi ekanligi.

4) Kasb tanlashda yoshlar tashkilotining ishtiroki.

5) Sinfdan va maktabdan tashqari olib boriladigan ishlar mazmunida kasb tanlashning alohida ajratilib ko'rsatilishi.

6) Maktablarda, ishlab chiqarish tashkilotlarida kasb tanlashni ommaviy va keng ko'lamda yo'lga qo'yilishi.

7) Maxsus muassasalar faoliyati.

8) Kasbga oid ko'rgazmalar, sayohatlar uyushtirilishi. Mehnat ta'limini turmush bilan bog'lash, uyg'unlashtirish, o'quvchilarning individual - tipologik, yosh davrlari xususiyatlari, texnik qobiliyatlari, intellektual darajalari va imkoniyatlarini hisobga olish ijobiy samara beradi. Chunki har bir kasb - hunar shaxsdan irodaviy zo'r berishni, aqliy jiddiylikni va sinovlarga bardosh bera oladigan yigit - qizlarnigina mazkur tanlangan kasbga nisbatan yaroqli deb topiladi. Kasb tanlash jarayoni shaxsning nafaqat iqtisodiy hayotda, balki ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun maktab davridan boshlab o'quvchilarda ongli ravishda o'z kasbiy yo'lini belgilashga tayyorlik shakllantirish zarur. Kasb tanlashga oid ishlar doirasida psixologik maslahatlar berish, kasbiy diagnostika o'tkazish, o'quvchilarning individual xususiyatlari va qiziqishlarini aniqlashga qaratilgan test va suhbatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda, oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik alohida o'rin tutadi.

Ota-onalarning farzandlari kasb tanlovi borasida beradigan maslahatlari va qo'llab-quvvatlovlari o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ota-onalarga kasbiy orientatsiya sohasidagi bilimlarni yetkazish, ularning farzandlarining qobiliyati va moyilligini to'g'ri baholashiga yordam berish ham zarur. Zamonaviy mehnat bozori sharoitida o'quvchilarga kasb tanlashda zamonaviy kasb turlari, innovatsion texnologiyalar va mehnatga

bo'lgan talablar haqida keng qamrovli ma'lumotlar berilishi kerak. Buning uchun maktablarda kasbiy ko'rgazmalar, mutaxassislar bilan uchrashuvlar, ishlab chiqarish korxonalariga ekskursionlar tashkil etish foydali bo'ladi. Bu orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimga ega bo'ladilar, balki real ish sharoitlari bilan tanishadilar va o'zlarining qiziqishlari, imkoniyatlarini yanada aniqroq anglaydilar. Kasbiy tanlovni amalga oshirishda o'quvchilarning ijtimoiy faoliyati, muloqot madaniyati, jamoaviy ishlash qobiliyati, stressga bardoshlilik kabi ko'nikmalarini rivojlantirish ham muhimdir. Shu sababli, kasb tanlashga oid tarbiyaviy ishlar faqat kasblar haqida ma'lumot berish bilan cheklanmasdan, balki shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga ham yo'naltirilishi lozim. Bundan tashqari, psixologik xizmatlar yordamida o'quvchilarning kasbga oid qiziqishlari va moyilliklarini erta bosqichda aniqlash va ularga individual rivojlanish yo'nalishlarini taklif qilish samaradorlikni oshiradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'quvchi-yoshlarni kasbiy faoliyatga to'g'ri yo'naltirish va ta'lim samaradorligini oshirishda yuqori natijalarni beradigan uslublardan foydalanish muhim omillardan hisoblanadi. Yosh mutaxassislariga pedagogik-psixologik bilimlar, uslubiy ko'rsatmalar berish bilan birgalikda, jamiyatda mavjud bo'lgan turli kasblar haqida ham keng qamrovli bilimlar berish maqsadga muvofiqdir. Kasblar to'g'risida keng ma'lumotlar berish va kasbiy shakllanishni ta'minlashga to'siq bo'luvchi bir qator omillarni ham o'z o'rnida yoshlarga singdirib borish lozim:

1. Mutaxassislariga qo'yiladigan kasbiy va shaxsiy talablarning o'sib borayotganligi.
2. Kasb tanlashga sabab bo'luvchi omillarning davriy xarakterga egaligi va kasblar to'g'risidagi ijtimoiy ideallarning yagona me'yorining mavjud emasligi.
3. O'spirin kasbiy tasavvurlarining ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga va bozor munosabatlariga hamohang o'zgarayotganligi hamda kasb-hunar va tegishli mutaxassislik yo'nalishlari o'rtasidagi tafovutning keskin ortayotganligi.
4. Yoshlarning mutaxassislik yo'nalishlarini tanlashlarida aniq tasavvurga, maqsadga, faoliyat yo'nalishiga va istiqbol rejalarini belgilash qobiliyatiga ega emasligi va boshqalar. Ilk o'spirinlar va katta o'smirlarning kasb tanlashi katta hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ham shaxsiy, ham ijtimoiy muammo bo'lganligidan bu jarayonda ota-onalar, jamoatchilik va turli kasb ustalari, barcha pedagoglar faol qatnashishlari kerak, chunki yoshlar ko'p hollarda kattalarning maslahatlari va tavsiyalarini hisobga olgan holda qat'iy bir fikrga, qarorga kelishlari mumkin. Maktab o'quvchilari kasb tanlash borasidagi o'z qarorlarini

ko'pincha har tomonlama asoslab bera olmaydilar, biroq ularning ko'pchiligi bu masalaga ongli ravishda yondashishga intiladilar. Yoshlarning kelajak kasbini tanlashi, karyerasini rejalashtirishini ko'pgina psixologlar erta balog'atga yetishning asosiy belgilaridan biri sifatida e'tirof etadilar (Erikson, 1968). Sotsiologlarning fikricha karyera har bir insoning hayotidagi kasbiy taraqqiyotini, kasbiga aloqador rivojlanishini ifodalovchi termin. Kasb esa insonlarning o'z qobiliyatlari va salohiyatlarini ro'yobga chiqaruvchi va u orqali pul topish mumkin bo'lgan ishdir (Verner, 1957). Vernerning fikricha, insonning kasbi va uning shaxsiy rivojlanishi uzviy bog'liqdir. Inson kasbida qancha rivojlansa, bu uning shaxs sifatida rivojlanishiga, jamiyatda munosib o'rin egallashiga ham katta ta'sir qiladi. E'tibor beradigan bo'lsak, ko'pgina biz hurmat qiladigan mashxur shaxslarning deyarli barchasi o'z kasbining ustalaridir. Kasbida mohir bo'lganliklari ularni insonlar orasida hurmatli va mashxur qilgan. Bu mohirlikning sababi esa ularning o'z salohiyatlari va qiziqishlariga mos, o'zlari zavq oladigan kasbni topa olganliklaridadir. Shaxsiy qiziqishlari va qobiliyatlaridan kelib chiqib kasb tanlash yoshlarning kasbiy rivojlanishini kafolatlovchi eng samarali omil sifatida ko'p psixolog olimlar tomonidan e'tirof e'tiladi.

Chunki, har bir insonda qiziqish, ijtimoiy muhit, qobiliyat va salohiyat turlicha. O'z qiziqqan sohasida faoliyat yuritish insonga kasbidan zavqlanish, qiyinchilik paytarida kuch va energiya beradi. Ko'pincha bu omilga e'tibor berib kasb tanlaydigan insonlar voyaga yetgan, tanqidiy fikrlashi shakllangan, mustaqil fikrga ega bo'ladilar (Betz va Voyten, 1997). Tadqiqotlarning ko'pchiligi, shaxsiy qiziqishlari va salohiyatidan kelib chiqib kasb tanlagan insonlarda kasblaridan qoniqish hissi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Kasb tanlash qarorida shaxsning ruhiy-emotsional holati ham rol o'ynaydi. Ko'pincha yoshlar bosim, qo'rquv yoki tashvish ta'sirida noto'g'ri qaror qabul qilishlari mumkin. Agar qaror shaxsning haqiqiy qiziqishlari va qobiliyatlariga mos bo'lmasa, keyinchalik professional charchash (burnout) va norozilik holatlari yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Kasb tanlashning eng muhim psixologik omillaridan yana biri —bu shaxsning o'zini to'liq anglay olishi, ya'ni o'z qiziqishlari, kuchli va zaif tomonlarini tahlil qila bilishidir. O'zini yaxshi anglagan yoshlar odatda ongli qaror qabul qiladilar va tanlagan kasblarida ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida psixologik maslahat va yo'naltirish xizmatlari yoshlarning kasb tanlash qarorini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Psixologlar yordamida o'tkaziladigan testlar,

subhatlar va kuzatuvlar shaxsning ichki qobiliyatlarini aniqlash va ularga mos kasbni tanlashda qo'shimcha imkoniyat yaratadi.

Xulosa

Xulosa qiladigan bo'lsak, kasb tanlash murakkab jarayon. Ba'zilar bu oson o'zlariga mos kasb topadilar, ba'zilardan esa o'zlari yoqtirgan kasb topish yillarni talab qiladi. Yoshlarning kelajakdagi kasbi bilan aloqador qarorlarni qabul qilishi yuqorida ta'kidlangan omillarga uzviy bog'liqdir. Mening fikrimcha, yoshlar uchun asosiy maskan bu oila. Oiladagi muhitning sog'lom bo'lishi, ota-ona bolani shaxs sifatida erkin fikrlaydigan, mustaqil qilib tarbiyalashi, yoshligidan qobiliyatlarini aniqlashga va ularni rivojlantirishga imkoniyat yaratib berishi bolalarning kelajakda yetuk shaxs, o'zi yoqtirgan kasbning mohir egasi bo'lib yetishlari uchun asosiy vositadir. Yoshlarni o'z vaqtida individualligi asosida to'g'ri kasb tanlashlari ta'minlansa, ularda hayotning mazmuni anglanadi va sohaning bardavomligi asoslanadi. Bu esa hayotning sifatini oshirib, jamiyatimizning ertangi kuniga ishonch tuyg'usini shakllantiradi. Yoshlarimizni kasbiy faoliyatidan va shaxsiy hayotidan qanoatlanib yashashlari uchun bugundanoq har birimiz o'z salohiyatimizdan kelib chiqib to'g'ri yo'naltirishimiz lozim, zero ular tanlagan yo'lining to'g'riligiga ishonch hosil qilishsin va o'z hayotlaridan mamnun bo'lishsin. O'zining "Men" idan qanoatlangan shaxsning har tomonlama imkoniyatlari kengayib, kasbiy kamolotda va shaxsiy hayotda muvaffaqiyatlarga erishishi tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Verner, H. (1957). Qiyosiy va organizm nuqtai nazaridan rivojlanish kontsepsiyasi. In: D.B. Xarris (tahr.), Rivojlanish kontsepsiyasi. Minneapolis, Minnesota universiteti matbuoti.
2. Ketterson, T. U. va Blustein, D. L. (1997). Qo'shilish munosabatlari va martaba izlanish jarayoni. Karyera rivojlantirish choraklik, 46(2), 167-178
3. "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilarini kasbhunarga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 2 avgustdagi 425-sonli Qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.08.2022 y., 09/22/425/0712-son)
4. Qodirov B.R., Qodirov K.B. Kasbiy tashxis metodikalari to'plami. Amaliyotchi psixologlar uchun metodik qo'llanma.T.2003 yil

